

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Файёза Тухтамуродовна Базарова

Доцент кафедры «Торговое дело»

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: bozorovafajeza@gmail.com

***Аннотация:** В статье рассматриваются основные аспекты узбекско-китайского сотрудничества в текстильной промышленности, проанализированы ключевые направления взаимодействия двух стран в контексте трансформации текстильной отрасли Узбекистана от экспорта сырья к производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Особое внимание уделено роли китайских инвестиций, технологий и рынков сбыта в модернизации узбекской текстильной индустрии.*

***Ключевые слова:** Текстильная промышленность, узбекско-китайские отношения, хлопок, инвестиции, экспорт, модернизация производства, стратегическое партнерство, международные выставки.*

COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND CHINA IN THE TEXTILE INDUSTRY

Fayyoza Tukhtamurodovna Bazarova

Associate Professor, Department of Trade,

Tashkent State University of Economics

Email: bozorovafajeza@gmail.com

***Annotation:** This article examines the main aspects of Uzbek-Chinese cooperation in the textile industry and analyzes key areas of interaction between the two countries in the context of the transformation of Uzbekistan's textile industry from raw material exports to the production of finished goods with high added value. Particular attention is paid to the role of Chinese investment, technology, and sales markets in the modernization of the Uzbek textile industry.*

***Keywords:** Textile industry, Uzbek-Chinese relations, cotton, investment, exports, production modernization, strategic partnership, international exhibitions.*

ВВЕДЕНИЕ

Узбекско-китайские отношения развиваются в рамках стратегического партнерства, охватывающего широкий спектр экономических, политических и культурных связей. Китай последовательно укрепляет свои позиции как

ключевой торговый партнер Узбекистана, что особенно заметно в последние годы. По состоянию на начало 2025 года в Узбекистане было зарегистрировано 14 871 предприятий с иностранным капиталом, из которых 3 357 предприятия (22,6%) имели китайское участие, что делает КНР безусловным лидером по количеству созданных в республике компаний с иностранными инвестициями [Доклад 2025: 5].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Узбекско-китайское сотрудничество в текстильной промышленности охватывает несколько ключевых направлений, которые в совокупности формируют комплексную систему взаимодействия:

- прямые инвестиции китайских компаний в создание и модернизацию текстильных производств на территории Узбекистана;
- поставка технологического оборудования и техническая помощь в модернизации существующих предприятий;
- торговые отношения, то есть взаимный экспорт и импорт готовой текстильной продукции;
- создание совместных предприятий и производственных кластеров, в которых объединяются узбекские ресурсы и китайские технологии и капитал;
- участие в международных выставках и деловых мероприятиях, способствующих установлению контактов между узбекскими и китайскими компаниями [Ахмедова 2024: 4].

ОБСУЖДЕНИЕ

Практическое воплощение узбекско-китайского сотрудничества в текстильной сфере выражается в реализации многочисленных инвестиционных проектов различного масштаба. Китайские компании активно инвестируют в создание полного цикла текстильного производства, начиная от хлопкоочистительных заводов и прядильных фабрик до современных швейных предприятий. Особого внимания заслуживает сотрудничество с китайской компанией HengBang, которая реализует проекты в сфере текстильного производства с объемом выпуска 40 тысяч тонн продукции в год. Подобные крупные проекты не только увеличивают производственные мощности, но и создают значительное количество рабочих мест [Абатуров 2020: 1].

Важным аспектом инвестиционного сотрудничества является не только строительство новых предприятий, но и модернизация существующих производств. Китайские компании предоставляют оборудование и технологии для повышения производительности и качества продукции узбекских текстильных фабрик. Это включает внедрение автоматизированных линий, систем контроля качества, современных методов окрашивания и отделки тканей. Модернизация позволяет узбекским предприятиям соответствовать международным стандартам и требованиям зарубежных заказчиков, что

критически важно для успешного выхода на требовательные рынки Европы и Северной Америки.

Торговые отношения между Узбекистаном и Китаем в текстильной сфере характеризуются значительными объемами и динамичным ростом. Несмотря на стратегический курс на прекращение экспорта хлопка-сырца, торговля хлопковым волокном и полуфабрикатами продолжается, хотя и в меньших масштабах, чем в предыдущие периоды. Китай исторически являлся одним из крупнейших импортеров узбекского хлопка, и хотя официальная политика направлена на переработку всего сырья внутри страны, рыночные механизмы и потребности китайской текстильной промышленности по-прежнему создают спрос на узбекское хлопковое волокно.

Вместе с тем растет экспорт готовой текстильной продукции из Узбекистана в Китай. Узбекские производители поставляют на китайский рынок различные виды текстильных изделий, включая пряжу, ткани, трикотажные полотна и готовую одежду. Объемы этих поставок постоянно увеличиваются по мере модернизации узбекских производств и повышения качества продукции [Сирожиддинов 2020: 8].

Однако, Узбекистан осознает необходимость диверсификации экспортных рынков и переориентации с традиционных направлений на более дорогие и требовательные рынки. В 2024 году президент Узбекистана подчеркнул, что необходимо переориентировать экспорт с традиционных рынков России, Китая и Турции на новые, более дорогие рынки. Эта стратегия предполагает повышение качества продукции, развитие собственных брендов и укрепление позиций в премиальных сегментах текстильного рынка. Тем не менее, Китай остается важным торговым партнером, особенно с учетом того, что китайский рынок сам по себе чрезвычайно емкий и разнообразный.

Интересной особенностью торговых отношений является то, что некоторые китайские компании, создавшие производства в Узбекистане, используют их как платформу для экспорта в третьи страны, пользуясь преференциальными торговыми режимами, которые имеет Узбекистан с различными странами и региональными блоками. Это создает дополнительные возможности для расширения географии экспорта узбекской текстильной продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках.

Одним из наиболее ценных аспектов узбекско-китайского сотрудничества в текстильной отрасли является передача технологий и обмен опытом. Китай, являясь мировым лидером в текстильной промышленности, обладает передовыми технологиями и методами организации производства, которые критически важны для модернизации узбекской текстильной индустрии.

Китайское текстильное оборудование широко представлено на узбекских предприятиях, причем речь идет не только о базовых машинах, но и о высокотехнологичном оборудовании для специализированных операций.

Современные прядильные машины, автоматизированные ткацкие станки, оборудование для крашения и отделки тканей китайского производства позволяют узбекским предприятиям значительно повысить производительность труда и улучшить качество продукции.

Обмен опытом происходит также через совместные предприятия, где узбекские специалисты имеют возможность перенимать китайские методы организации производства, системы контроля качества и логистические решения. Многие узбекские менеджеры и инженеры проходят стажировки на китайских текстильных предприятиях, что позволяет им познакомиться с передовой практикой и адаптировать ее к условиям Узбекистана.

Несмотря на значительные успехи и перспективы развития, узбекско-китайское сотрудничество в текстильной сфере сталкивается с рядом вызовов и проблем, требующих внимания и решения. Одной из основных проблем является высокая зависимость от китайских технологий и оборудования, что создает риски в случае изменения геополитической ситуации или экономических условий.

Другой проблемой является необходимость адаптации китайских технологий и методов управления к узбекским условиям.

Третьей проблемой выступает конкуренция на международных рынках. По мере развития собственных производственных мощностей, Узбекистан в определенной степени становится конкурентом Китаю на некоторых рынках, особенно в сегменте базовых текстильных изделий. Это требует выработки взаимовыгодных стратегий, при которых узбекские и китайские производители не вытесняют друг друга, а занимают различные рыночные ниши или работают в рамках кооперационных цепочек, когда продукция одной страны служит сырьем или полуфабрикатом для производств другой страны.

Четвертой проблемой является необходимость соблюдения международных стандартов социальной ответственности и прав работников. Китайские партнеры и совместные предприятия должны демонстрировать приверженность высоким социальным стандартам, что важно для репутации узбекской текстильной продукции на мировых рынках.

Перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества в текстильной отрасли представляются достаточно благоприятными, учитывая, как объективные факторы, так и политическую волю руководства обеих стран. Узбекистан поставил амбициозную цель увеличить экспорт текстиля с 3 до 7 миллиардов долларов США к 2028 году, и достижение этой цели невозможно без активного участия стратегических партнеров, в первую очередь Китая. Реализация этой задачи предполагает дальнейшее наращивание производственных мощностей, повышение качества продукции и развитие новых направлений текстильного производства, включая технические текстили и инновационные материалы.

Одним из перспективных направлений является развитие производства технических тканей и специализированных текстильных материалов, спрос на которые растет на мировых рынках. Китайские технологии в этой области могут стать основой для создания в Узбекистане современных производств высокотехнологичного текстиля для автомобильной, строительной, медицинской и других отраслей промышленности.

Другим перспективным направлением является развитие региональных производственных кластеров и индустриальных парков, специализирующихся на текстильном производстве. Создание таких кластеров с участием китайских инвесторов и при использовании китайских моделей организации производства позволит достичь эффекта масштаба, обеспечить эффективную логистику и создать полные цепочки создания стоимости от сырья до готовой продукции.

Нельзя не отметить и потенциал развития электронной коммерции и цифровых платформ для продвижения узбекской текстильной продукции на китайском рынке. Китай является мировым лидером в области электронной торговли, и использование китайских платформ, таких как Alibaba, Taobao и других, могло бы значительно расширить доступ узбекских производителей к огромному китайскому потребительскому рынку. Развитие цифровых каналов сбыта требует новых компетенций и инфраструктуры, но открывает большие возможности для малых и средних текстильных предприятий Узбекистана.

ВЫВОДЫ

Анализ различных аспектов узбекско-китайского взаимодействия показывает, что сотрудничество носит комплексный характер и охватывает инвестиционную, технологическую, торговую и образовательную сферы. Масштабные китайские инвестиции в создание современных текстильных предприятий, передача технологий и управленческого опыта, растущие объемы двусторонней торговли текстильной продукцией свидетельствуют о глубине и перспективности этого партнерства. Вместе с тем существуют определенные вызовы, включая необходимость диверсификации технологических источников, адаптацию к культурным различиям и соблюдение международных социальных стандартов, которые требуют внимания и совместных усилий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абатуров Р.С. Текстильный колорит Китая // Аналитические материалы Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. Ташкент, 2020.
2. Ахмедова Г.А., 2024. Increasing the Economic Efficiency of Clothing Enterprises in Uzbekistan. Тошкент: Ташкентский институт менеджмента и экономики.

3. Ассоциация “Узтекстильпром”. Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией китайских предпринимателей в Узбекистане. Материалы второго Узбекско-китайского форума по развитию сети текстильной промышленности. Ташкент, 30 июня 2022 г.
4. Ахмедова, Г.А., 2024. Increasing the Economic Efficiency of Clothing Enterprises in Uzbekistan. Тошкент: Ташкентский институт менеджмента и экономики.
5. Доклад Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2024 года. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru>
6. Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. Узбекистан - Китай: многовековое сотрудничество. Аналитический обзор. Ташкент, 2021.
7. Қурбонов, О., 2021. Миллий энгил саноат корхоналарининг ташқи бозорга чиқишида маркетинг стратегиялари. Иқтисодиёт ва инновациялар журналі, 6(3), б. 112–120.
8. Сирожиддинов Ф. Мода по новым правилам. Смогут ли текстильщики Узбекистана и Китая воспользоваться благоприятными условиями на рынке // Подробно.uz. 2022. URL: <https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/moda-po-novym-pravilam-smogut-li-tekstilshchiki-uzbekistana-i-kitaya-vospolzovatsya-blagopriyatnymi->
9. Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. Инфографика: Торгово-инвестиционное сотрудничество Узбекистана с Китаем (2017-2022 гг.). Ташкент, 2023.
10. Uztex Group. Текстильная промышленность Узбекистана представлена в Китае. Материалы международной выставки Intertextile Shanghai Apparel Fabrics. 2019. URL: <https://china-uz-friendship.com/?p=13267>